

Venus gesehen vom Mars (lokale Extrema der scheinbaren Helligkeit von 1976-2014)

Harald Schröder

2015

Ein Beobachter befindet sich im Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag = Größenklasse, °=Altgrad, ' = Bogenminute, " = Bogensekunde

AE= astronomische Einheit=149598500 km

Datum	scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung der Venus vom Mars [AE]	Winkelabstand zur Sonne [°]	scheinbarer Durchmesser [']	Entfernung der Venus zur Sonne [AE]
2.1.-12.1.1976	-2.92	69-77 zunehmend	1.71-1.84 zunehmend	22.82-24.82 abnehmend	9.1-9.8 abnehmend	0.72
25.8.1976	schwächer als +5.00	<1	0.90	1.55	18.6	0.72
4.5.-23.5.1977	-3.71	65-78 abnehmend	1.43-1.64 abnehmend	26.17-29.89 zunehmend	10.2-11.7 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
11.8.1977	schwächer als +5.00	<1	0.73	1.72	22.9	0.72
26.10.-11.11.1977	-3.47	65-77 zunehmend	1.60-1.83 zunehmend	22.88-26.31 abnehmend	9.1-10.4 abnehmend	0.71-0.73 zunehmend
25.6.1978	schwächer als +5.00	<1	0.92	1.52	18.2	0.72
13.3.-18.3.1979	-3.72	66-70 abnehmend	1.44-1.50 abnehmend	28.83-29.70 zunehmend	11.1-11.6 zunehmend	0.73
9.6.1979	schwächer als +5.00	<1	0.70	1.94	23.9	0.72-0.73 abnehmend
27.8.-1.9.1979	-3.51	66-71 zunehmend	1.60-1.68 zunehmend	25.37-25.38 abnehmend	9.9-10.4 abnehmend	0.72
24.4.-25.4.1980	schwächer als +5.00	<1	0.93	1.48	18.0	0.72
1.1.-22.1.1981	-3.71	59-74 abnehmend	1.32-1.58 abnehmend	27.42-31.05 zunehmend	10.6-12.7 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
5.4.1981	schwächer als +4.00	<1	0.68	2.06	24.6	0.73
23.6.-26.6.1981	-3.55	65-69 zunehmend	1.55-1.61 zunehmend	26.48-27.13 abnehmend	10.4-10.8 abnehmend	0.71-0.72 zunehmend
23.2.1982	schwächer als +5.00	<1	0.94	1.42	17.8	0.72
4.11.-17.11.1982	-3.70	60-70 abnehmend	1.34-1.52 abnehmend	28.44-30.73 zunehmend	11.0-12.5 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
31.1.1983	schwächer als +4.00	<1	0.67	2.08	24.9	0.73
18.4.-23.4.1983	-3.59	63-68 zunehmend	1.48-1.57 zunehmend	27.14-28.17 abnehmend	10.6-11.3 abnehmend	0.72
24.12.1983	schwächer als +6.00	<1	0.94	1.33	17.8	0.72
4.9.-11.9.1984	-3.68	61-67 abnehmend	1.38-1.48 abnehmend	28.90-30.13 zunehmend	11.3-12.1 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
27.11.1984	schwächer als +4.00	<1	0.66	1.96	25.3	0.73

4.2.- 26.2.1985	-3.62	57-73 zunehmend	1.34-1.64 zunehmend	25.99-29.77 abnehmend	10.2-12.5 abnehmend	0.71-0.72 abnehmend
23.10.1985	schwächer als +6.00	<1	0.95	1.23	17.6	0.72
2.7.-8.7.1986	-3.65	62-67 abnehmend	1.41-1.50 abnehmend	28.48-29.45 zunehmend	11.1-11.8 zunehmend	0.72
23.9.1986	schwächer als +5.00	<1	0.65	1.71	25.7	0.73
3.12.-21.12. 1986	-3.66	58-71 zunehmend	1.34-1.57 zunehmend	27.26-30.14 abnehmend	10.6-12.5 abnehmend	0.71-0.72 abnehmend
24.8.1987	schwächer als +6.00	<1	0.95	1.11	17.6	0.72
21.4.- 8.5.1988	-3.61	59-72 abnehmend	1.39-1.62 abnehmend	26.38-29.42 zunehmend	10.3-12.0 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
20.7.1988	schwächer als +5.00	<1	0.66	1.35	25.3	0.73
30.9.-17.10. 1988	-3.69	58-71 zunehmend	1.32-1.55 zunehmend	27.64-30.51 abnehmend	10.8-12.7 abnehmend	0.71-0.73 abnehmend
23.6.1989	schwächer als +7.00	<1	0.94	0.97	17.8	0.72
12.2.- 5.3.1990	-3.57	59-75 abnehmend	1.42-1.72 abnehmend	24.72-28.82 zunehmend	9.7-11.8 zunehmend	0.71-0.73 zunehmend
16.5.1990	schwächer als +6.00	<1	0.67	0.91	24.9	0.73
28.7.-17.8. 1990	-3.71	58-73 zunehmend	1.31-1.57 zunehmend	27.36-30.81 abnehmend	10.6-12.8 abnehmend	0.71-0.73 abnehmend
23.4.1991	schwächer als +7.00	<1	0.94	0.82	17.8	0.72
6.12.-31.12. 1991	-3.53	60-79 abnehmend	1.47-1.81 abnehmend	22.90-28.10 zunehmend	9.2-11.4 zunehmend	0.71-0.72 zunehmend
12.3.1992	schwächer als +7.00	<1	0.68	0.45	24.6	0.73
24.5.- 18.6.1992	-3.72	59-76 zunehmend	1.32-1.61 zunehmend	26.52-30.88 abnehmend	10.4-12.7 abnehmend	0.72-0.73 abnehmend
21.2.1993	schwächer als +7.00	<1	0.93	0.65	18.0	0.72
5.10.- 22.10.1993	-3.50	65-77 abnehmend	1.59-1.82 abnehmend	22.98-26.54 zunehmend	9.2-10.5 zunehmend	0.71-0.72 zunehmend
7.1.1994	schwächer als +7.00	<1	0.70	<0.01	23.9	0.73
31.3.- 9.4.1994	-3.73	67-73 zunehmend	1.44-1.55 zunehmend	27.82-29.45 abnehmend	10.8-11.6 abnehmend	0.72
22.12.1994	schwächer als +8.00	<1	0.92	0.46	18.2	0.72
5.8.- 14.8.1995	-3.47	70-77 abnehmend	1.70-1.84 abnehmend	22.71-24.91 zunehmend	9.1-9.8 zunehmend	0.71-0.72 abnehmend
5.11.1995	schwächer als +8.00	<1	0.73	0.40	22.9	0.73
27.1.- 15.2.1996	-3.72	67-79 zunehmend	1.46-1.67 zunehmend	25.23-29.30 abnehmend	10.0-11.4 abnehmend	0.72-0.73 abnehmend
21.10.1996	schwächer als +8.00	<1	0.90	0.25	18.6	0.72
28.5.- 11.6.1997	-3.44	71-81 abnehmend	1.74-1.94 abnehmend	20.74-24.27 zunehmend	8.6-9.6 zunehmend	0.71-0.72 abnehmend
2.9.1997	schwächer als +7.00	<1	0.75	0.74	22.3	0.73

6.12.- 12.12.1997	-3.71	75-79 zunehmend	1.60-1.68 zunehmend	25.15-26.65 abnehmend	9.9-10.4 abnehmend	0.72-0.73 abnehmend
21.8.1998	schwächer als +8.00	<1	0.88	0.02	19.0	0.72
15.3.- 13.4.1999	-3.41	69-88 abnehmend	1.74-2.11 abnehmend	16.89-24.36 zunehmend	7.9-9.6 zunehmend	0.71-0.73 abnehmend
2.7.1999	schwächer als +6.00	<1	0.78	1.00-1.01 zunehmend	21.4	0.73
7.10.- 1.11.1999	-3.69	77-89 zunehmend	1.65-1.88 zunehmend	18.93-25.60 abnehmend	8.9-10.1 abnehmend	0.72-0.73 abnehmend
19.6.2000	schwächer als +7.00	<1	0.86	0.23	19.4	0.72
7.1.-6.2.2001	-3.39	72-91 abnehmend	1.80-2.17 abnehmend	15.20-23.44 zunehmend	7.7-9.3 zunehmend	0.71-0.73 abnehmend
29.4.2001	schwächer als +6.00	<1	0.80-0.81 abnehmend	1.21	20.6-20.9 zunehmend	0.73
13.8.- 22.10.2001	-3.67	82-100 zunehmend	1.76-2.10 zunehmend	1.15-23.03 abnehmend	8.0-9.5 abnehmend	0.71-0.73 abnehmend
19.4.2002	schwächer als +8.00	<1	0.84	0.49	19.9	0.72
11.8.- 21.9.2002	-3.35	91-100 zunehmend	2.20-2.40 zunehmend	0.69-14.42 abnehmend	7.0-7.6 abnehmend	0.72-0.73 zunehmend
15.11.-25.11. 2002	-3.38	80-87 abnehmend	1.97-2.10 abnehmend	17.49-20.50 zunehmend	8.0-8.5 zunehmend	0.72-0.73 abnehmend
26.2.2003	schwächer als +5.00	<1	0.83	1.36-1.37 zunehmend	20.1	0.72
7.8.- 31.8.2003	-3.67	99-100 zunehmend	2.08-2.10 zunehmend	3.26-5.10 abnehmend	8.0	0.71-0.72 zunehmend
16.2.2004	schwächer als +7.00	<1	0.81	0.77	20.6	0.72
15.5.- 21.5.2004	-3.38	77-81 zunehmend	1.91-1.99 zunehmend	20.32-21.76 abnehmend	8.4-8.7 abnehmend	0.72-0.73 zunehmend
26.12.2004	schwächer als +5.00	<1	0.85	1.46	19.7	0.72
3.7.- 15.9.2005	-3.67	74-100 abnehmend	1.61-2.09 abnehmend	5.12-26.79 zunehmend	8.0-10.4 zunehmend	0.71-0.73 zunehmend
15.12.2005	schwächer als +6.00	<1	0.79	1.06	21.1	0.72
7.3.- 21.3.2006	-3.40	72-82 zunehmend	1.79-1.97 zunehmend	20.46-23.75 abnehmend	8.5-9.3 abnehmend	0.72-0.73 zunehmend
25.10.2006	schwächer als +5.00	<1	0.88	1.52	19.0	0.72
19.7.- 26.9.2007	-3.69	70-84 zunehmend	1.53-1.76 zunehmend	22.92-28.28 abnehmend	9.5-10.9 abnehmend	0.72-0.73 abnehmend
14.10.2007	schwächer als +5.00	<1	0.76	1.34	22.0	0.72
28.12.2007 - 23.1.2008	-3.42	65-84 zunehmend	1.65-2.00 zunehmend	19.59-25.65 abnehmend	8.4-10.1 abnehmend	0.72-0.73 zunehmend
24.8.2008	schwächer als +5.00	<1	0.89	1.54-1.56 zunehmend	18.8	0.72
23.4.- 25.5.2009	-3.70	64-83 abnehmend	1.41-1.74 abnehmend	23.42-30.12 zunehmend	9.6-11.8 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
11.8.2009	schwächer als +5.00	<1	0.74	1.61	22.6	0.72
23.10.-17.11. 2009	-3.45	63-81 zunehmend	1.58-1.93 zunehmend	20.97-26.49 abnehmend	8.7-10.6 abnehmend	0.71-0.73 zunehmend
24.6.2010	schwächer als +5.00	<1	0.91	1.54	18.4	0.72

27.2.- 26.3.2011	-3.71	61-79 abnehmend	1.36-1.66 abnehmend	25.67-30.72 zunehmend	10.1-12.3 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
9.6.2011	schwächer als +5.00	<1	0.71	1.85	23.5	0.72
22.8.- 7.9.2011	-3.49	64-76 zunehmend	1.56-1.79 zunehmend	23.54-26.81 abnehmend	9.3-10.7 abnehmend	0.71-0.72 zunehmend
23.4.2012	schwächer als +5.00	<1	0.92	1.50-1.51 zunehmend	18.2	0.72
28.12.2012 - 22.1.2013	-3.71	59-76 abnehmend	1.32-1.61 abnehmend	26.63-31.10 zunehmend	10.4-12.7 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
5.4.2013	schwächer als +4.00	<1	0.69	2.02	24.2	0.73
19.6.- 1.7.2013	-3.53	63-73 zunehmend	1.53-1.70 zunehmend	25.12-27.39 abnehmend	9.8-10.9 abnehmend	0.72
21.2.2014	schwächer als +5.00	<1	0.94	1.45	17.8	0.72
7.11.-14.11. 2014	-3.71	62-68 abnehmend	1.38-1.48 abnehmend	29.15-30.39 zunehmend	11.3-12.1 zunehmend	0.72-0.73 zunehmend
31.12.2014	-2.98	21	0.83	25.54	20.1	0.73

Angefertigt mit STELLARIUM und PLANETARIUM.